

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ОБУЧЕНИИ

SCIENTIFIC RESEARCH WORK OF STUDENTS OF ARTISTIC AND PEDAGOGICAL DIRECTION IN EDUCATION

ПОЛЫНСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА,

*доктор педагогических наук, профессор,
ФГБОУ ВО Нижневартровский государственный университет.*

POLYNSKAYA IRINA NIKOLAEVNA,

*doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
State Nizhnevartovsk University, NVSU.*

В статье рассматривается проблема становления творческого потенциала студентов художественно-педагогической направленности в обучении в процессе их научно-исследовательской работы. Научно-исследовательская работа осуществляется в учебной деятельности согласно ФГОС и разработанным учебным планам по профилю подготовки «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусств». Рассматривается содержание заданий и видов работы по блокам дисциплин по выбору. Проанализированы основные образовательные программы учебных дисциплин художественно-педагогической направленности в обучении. Сделан вывод об актуальности научного осмысления проблемы формирования творческого потенциала студентов в процессе их научно-исследовательской работы.

The article raises and describes the problem of the formation of the creative potential of students of artistic and pedagogical orientation in teaching in the process of their research work. Research work is carried out in educational activities in accordance with the Federal State Educational Standard and the developed curricula for the profile of training "Education in the field of fine and decorative arts". The content of tasks and types of work on blocks of disciplines of choice are considered. The main educational programs of academic disciplines of artistic and pedagogical orientation in teaching are analyzed. The conclusion is made about the relevance of scientific understanding of the problem of formation of creative potential of students in the process of their research work.

Ключевые слова: учебный процесс, научно-исследовательская работа, творчество, студенты, образование, профессиональные компетенции.

Key words: educational process, research work, creativity, students, education, professional competencies.

Одной из эффективных форм развития творчества студентов художественно-педагогической направленности в обучении является научно-исследовательская работа. Главным ориентиром сферы образования студентов является научно-исследовательская работа, которая стимулирует не только учебно-творческие стороны развития будущих педагогов дисциплин эстетического цикла, но и формирует эмоционально-духовные и нравственные качества личности. «К важной задаче профессионального образо-

вания относится подготовка специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию. Массовый переход (по объективной причине) к самостоятельной работе обучающихся предполагает ее планирование в соответствии с современными реалиями развития общества и образования в нашей стране, активизацию перехода в соответствии с потребностью и возможностью личности (индивидуализированность)» [1, с. 1007-1008]. Как известно, что творческие и профессиональные качества формируются непосредственно в учебной и творческой деятельности. «Поэтому в современной педагогике избирает принципом разработки концептуальной модели развития умений и навыков обучаемых является принцип развития личности в деятельности» [2, с. 186]. Курсы по выбору следует рассматривать как один из путей решения этой задачи. В них, согласно ФГОС по профилю «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусств», в учебном плане представлена система учебно-творческих заданий, предусматривающих научно-исследовательскую работу в процессе их освоения. В вариативной части учебного плана представлены дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1, в которых содержатся блоки.

Итак, рассмотрим подробнее содержание образовательных блоков в процессе освоения учебных дисциплин.

Теоретический блок содержит материал, способствующий освоению студентами спецификой художественно-творческих и декоративно-прикладных учебных дисциплин. Творческие задания, которые получают студенты для самостоятельной работы, носят разнообразный характер:

— подготовка докладов, рефератов, в ходе которой углубляются, систематизируются знания студентов, формируются навыки научно-исследовательской работы, так как при подготовке к ним используется не только дополнительная учебная и научная литература, интернет-ресурсы, но и архивные материалы музеев и музейных экспонатов. Все эти виды работы помогают студентам в формировании творческого роста и самовыражения. «Определенную роль в творческом росте студентов играет правильное и своевременное использование средств информационных технологий» [5 с. 105];

— анализ учебной, научной и методической литературы по изучаемым учебным дисциплинам; сбор портфолио и теоретического материала для написания научных статей для НИР, создание презентаций, фото и видео-роликов, выполнение зарисовок, этюдов, эскизов к художественно-творческим работам, описание изделий художественных промыслов и т.п.;

— встреча с народными мастерами, художниками, посещение художественно-творческих выставок и мастерских прикладников, скульпторов, живописцев, графиков; перенимание опыта передовых учителей изобразительного искусства в общеобразовательных и художественных школах; создание моделей проектов. «Метод проектов включает в себя определенный набор образовательных и познавательных техник, которые могут решить конкретную проблему в результате самостоятельных действий обучающихся с обязательным представлением их результатов. Метод проектов позволяет отойти от авторитаризма в обучении, он всегда ориентирован на самостоятельную работу обучающихся» [4, с. 80].

Огромное значение в научно-исследовательской работе студентов имеет изучение опыта великих мастеров отечественного и зарубежного изобразительного и декоративно-прикладного искусств. «Изучение опыта великих мастеров живописного искусства поможет студентам в своей дальнейшей работе направить усилия на поиск и сохранения впечатлений, акцентировать внимание на согласованность форм, цветовую гармонию, силуэт, пятно, за которым может последовать внутренняя разработка, не нарушая целого, главной определяющей композиции произведения» [6, с. 34].

Художественно-практический блок предусматривает развитие живописных, графических, декоративно-прикладных умений и навыков, а также приобретение художественного опыта создания наглядных пособий с целью реализации его в работе с детьми. На основе за-

рисовок, фотографий, выполненных студентами в ходе поисковой работы, разрабатываются дидактические таблицы, отражающие последовательную работу над живописными этюдами или учебным рисунком, виды и типы народного декоративно-прикладного искусства, скульптуры. Постигание основ, правил и законов академического рисунка является особо важным в становлении профессиональных качеств будущего учителя изобразительного искусства. «Поэтому обучение рисунку должно быть направлено на развитие у студентов умения преобразовывать изображение объекта, выявляя его различные качества – ритмические, пластические, формообразующие и другие» [7, с. 114].

В ходе работы студенты овладевают навыками создания художественного произведения, познают особенности традиционных школ народного искусства региона, края, страны.

Блок методической подготовки предполагает в содержании овладение студентами методикой эстетического воспитания. «Высокая компетентность, образованность и всестороннее развитие личности педагога-воспитателя приобретает здесь особую социальную значимость. Осознание сущности и социальной значимости своей будущей профессии позволит студенту проявлять к ней устойчивый интерес» [3, с. 138]. Формы занятий методического блока связаны с художественно-творческой деятельностью самих студентов и творческой поисковой работой будущих учителей по овладению приемами и методами эстетического воспитания школьников на основе приобщения их к художественному наследию. Это могут быть обсуждение и защита фрагментов урока, работа над комплексным уроком группой студентов, организация выставочного материала и разработка к нему экскурсии. «Все учебные задания должны основываться на уже полученных знаниях и умениях, содержать однозначную и ясную формулировку задач, позволяющую понять способ их выполнения, и включаться в учебный процесс последовательно и своевременно» [8, с. 375].

Таким образом, научное осмысление проблемы формирования творческого потенциала студентов в процессе их научно-исследовательской работы приобретают особую актуальность, поскольку именно в результате этой деятельности закладываются эстетические и профессиональные компетенции студентов художественно-педагогической направленности в обучении. Научно-исследовательская работа стимулирует не только учебно-творческие стороны развития будущих педагогов дисциплин эстетического цикла, но и формирует эмоционально-духовные и нравственные качества личности

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бостанов М.С. Организация самостоятельной работы студентов по рисунку в высшей школе / М.С. Бостанов, Р.М. Деревя // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2021. Т. 6. № 6. С. 1006-1012.
2. Голосай А.В. Становление профессиональных компетенций в обучении студентов художественной направленности / А.В. Голосай // Современная наука и образование: новые подходы и актуальные исследования: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, Чебоксары, 11 мая 2021 года. – Чебоксары: Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Экспертно-методический центр". 2021. С. 184-191.
3. Зайкова Е.А. Развитие графических навыков у студентов педагогического колледжа, необходимые в их профессиональной деятельности / Е.А. Зайкова // Трансформация идей Константина Дмитриевича Ушинского в современном цифровом образовании : Сборник статей по материалам XXI Педагогических чтений имени К.Д. Ушинского (с международным участием), Санкт-Петербург, 28 сентября 2021 года / составители: М.Ю. Воронцова, Е.Г. Кошевенко, Ю.В. Серянкина. Санкт-Петербург: Культурно-Просветительское Товарищество. 2021. С. 136-139.
4. Петрова Н.С. Методика развития фантазии и воображения на занятиях по живописи / Н.С. Петрова, Л.П. Деспамес, Ю.Ю. Артемьева // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 68-4. С. 77-81.

5. Польшкая И.Н. К вопросу о проблеме обучения композиции студентов художественно-педагогической направленности / И.Н. Польшкая // Наука и образование в современном мире: методология, теория и практика: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции, Чебоксары, 26 марта 2021 года. Чебоксары: Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Экспертно-методический центр". 2021. С. 102-106.

6. Польшкая И.Н. Формирование композиционного мышления у студентов художественно-педагогических специальностей в работе с натуры / И.Н. Польшкая, А.В. Голосай // Перспективы науки. 2021. № 3(138). С. 31-35.

7. Савинов А.М. Использование возможностей рисунка в формировании умений выполнять изображения в направлении проектирования объекта / А.М. Савинов // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2021. № 11. С. 110-124.

8. Шокорова Л.В. Мышление в материале как важнейшее качество художника-прикладника / Л.В. Шокорова // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 2(51). С. 372-376.

© Польшкая И.Н., 2022.